

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleřtirmek.

Putting Racism Back in the Head.

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Jordon Scott 'ın "Putting Racism Back in the Head" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir.

Orijinal çalışma Philosophy Public Affairs de yayımlanmıştır. (DOI:

<https://doi.org/10.1111/papa.12287>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğru ve Eyüp Can Tuğru gerçekleřtirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleřtirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Jordan Scott, Rutgers Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürütmüş bir akademisyendir. Çalışmaları özellikle epistemoloji ve ırk felsefesi alanlarında yoğunlaşmış, epistemik normativite ve ırkın doğası üzerine makaleler kaleme almıştır. Rutgers sonrası akademik yolculuğuna University College, Oxford'da Junior Research Fellow olarak devam etmiştir. Analysis (2022), Synthese (2023) ve Philosophy and Public Affairs (2025) gibi dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Güncel yayın listesi ve akademik profiline Rutgers ve PhilPeople sayfaları üzerinden ulaşılabilir.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylařtırmak ve çeviri becerilerimizi geliřtirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye řu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

İrkçılıđı Yeniden Zihnin İçine Yerleřtirmek.

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Kişisel ırkçılık eskiden yaygın olarak bir tür bilişsel kusur olarak kabul edilirdi ve ırkçılar önyargılı, irrasyonel ırksal tutumlara sahip kişiler olarak görülürdü. Bu tür epistemik "kafadaki ırkçılık" görüşü, son yıllarda büyük ölçüde gözden düşmüştür. Çok az sayıda filozof bu görüşü savunmuş, çoğu ise ahlaki veya sosyo-politik rakip görüşlere yönelmiştir. Bu makale, epistemik görüşü sağlam bir şekilde savunmaktadır. Yeni ve daha geniş bir versiyonunu ortaya koyarak şunu iddia etmektedir: Kişisel ırkçılık, yalnızca kişinin ırk gruplarına karşı önyargılı tutumlarının sayısı ve önemi ile belirlenir. İrkçılığa önyargı odaklı bu bakış açısı, önceki epistemik görüşlerin temel sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, daha geniş bir ırkçı tutum yelpazesini açıklamak suretiyle, baskın ahlaki ve sosyo-politik görüşleri de geliřtirmiştir.

Anahtar kelimeler:

ırkçılık analizi | önyargı | bireysel ırkçılık | ırk felsefesi | önyargı

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

1. GİRİŞ

belirleyen kişisel ırkçılığın, büyük ölçüde epistemik bir mesele olduğu, yani "kafada olan bir şey" olduğu düşünülürdü. Irkçılığın epistemik görüşleri, ırkçılığı belirleyen kusurun tam olarak ne olduğu konusunda farklılık gösterse de, ırk meselelerinde gerçeklikten bir tür sapma olduğu konusunda hemfikirdi. Çoğu zaman, ırkçılığın yanlış ırkçı inançlara veya kanıtlara karşı irrasyonel bir direnişe dayandığını savunuyorlardı.(1) Bu kılavuz düşünce hala geçerliliğini koruyor ve birçok kişi, ırkçıları doğuştan epistemik olarak kusurlu olarak görmenin ne kadar ortodoks bir düşünce olduğunu hala vurguluyor.(2) Ancak, bu tür görüşler literatürde nadiren sağlam bir savunma bulmuştur. Bu görüşleri eleştirenler de az değildir. Örneğin Fanon, şu sözleriyle hiç çekinmeden şöyle diyor:

Irkçılığı zihinsel bir tuhafılık, psikolojik bir kusur olarak görme alışkanlığı terk edilmelidir ([1], sayfa 77)

Şimdiye kadar ileri sürülen epistemik görüşler, aşağıdaki iddialardan birini (veya her ikisini) savunmaktadır: Birincisi, ırkçı olmak için kişinin bir tür ırkçı inanca sahip olması gerekir. İkincisi, ırkçı tutumlarımızdaki belirli kusur, epistemik irrasyonellik meselesidir (tipik olarak, kanıtlara aykırı olarak oluşması/sürdürülmesi). Her iki iddia da inandırıcı olmayan ve aşırı kısıtlayıcı bulunmuş, ırkçılığın epistemik görüşüne yönelik genel şüpheyi beslemiştir.

Epistemik görüşlerden uzaklaşma iki yönde gerçekleşti. Bazıları, ırkçılığı kafada değil, kalpte olan bir şey olarak görmemiz gerektiğini savundu [2]; bir ajanın iradi durumlarında ve ahlaki karakterinde bulunan türden bir şey. Diğerleri ise bunun ne kafada ne de kalpte, dünyadaki geniş, karmaşık sosyo-politik yapılar, dünya sistemleri ve benzeri şeylerde olduğunu savundu [3, 4].

Ancak, bir tarafta ahlaki, diğer tarafta sosyo-politik olan bu rakip gruplar, kendi içlerinde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, farklı kamplardan ırkçılığın koşullarını bir araya getiren yeni analizlerle

İrkçılıđı Yeniden Zihnin İçine Yerleřtirmek.

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

birlikte melez bir dönüşüm gördük. Siyasi görüşlerde, yanlış inançlara odaklanan epistemik koşulları geri getiren ideoloji açıklamalarına [5, 6] ve "önyargı artı güç" görüşlerine [7, 8] doğru bir eğilim gördük. Ahlaki görüşlerde ise, önceki ahlaki görüşlere kıyasla, ırk grupları hakkında antipatik, aşağılamacı veya saygısız inançlara daha fazla odaklanan Blum [9] ve Glasgow [10]'u görüyoruz. Belirli epistemik, ahlaki ve politik koşulları bir araya getiren bu melez dönüş, ırkçılık açıklamalarını giderek daha dar hale getiriyor. Ancak bu eğilim, eski "kafadaki ırkçılık" açıklamalarının bir şeyleri doğru yakaladığını gösteriyor: İrkçılık, iyilik ve kötülük ya da adalet ve adaletsizlik meselesi olarak değil, gerçeklerden sapma meselesi olarak görülmesi daha doğru olabilir.

Son zamanlarda giderek daha fazla küçümsenen, ancak hala düzenli olarak bir tür naif/varsayılan görüş olarak kabul edilen ırkçılıđın epistemik görüşü, uygun bir savunmayı hak etmektedir. Bu görüşün yeni ve daha geniş bir versiyonunu sunarak řunu öneriyorum:

Kişisel ırkçılık, yalnızca kişinin ırk gruplarına karşı önyargılı tutumlarının sayısı ve önemi ile belirlenir.

Bu görüşe göre, ırkçı tutumların ayırt edici özelliđi, önyargı olarak hareket ederek, ırkçı grupların üyeleriyle ilgili düşünme, hissetme ve dolayısıyla davranış biçimimizi çarpıtmalarıdır. 3Bu görüş, geniş epistemik kampta önceki açıklamaların eksikliklerini ortadan kaldırır (ayrıca ahlaki ve sosyo-politik rakiplerine kıyasla daha avantajlıdır). İrkçı tutumların oluşmasında, salt inançlardan daha geniş bir tutum yelpazesine izin verir. Ve benim açıklamam, tutumun etiyolojisine (örneğin, rasyonel olarak mı oluştuđuna) odaklanmak yerine, ırkçı tutumun ne yaptığına odaklanır.

2 | İrkçı İnsanlar ve İrkçı Tutumlar

2.1 | Giriř: Kiřisel İrkçılık

Bu makale, kiřisel ırkçılıęı, yani insanları "ırkçı" veya "daha fazla/daha az ırkçı" yapan özellięi nasıl analiz edeceęimiz sorusunu ele almaktadır. Sunacaęım görüř, kiřisel ırkçılıęın genel bir açıklaması nitelięindedir. Ek kořullar içeren belirli çeřitleri de olacaktır. Örneęin, siyahilere karřı ırkçılık, siyahileri hedef alan ve muhtemelen olumsuz yüklemeye ilgili bazı ek kořullar içeren bir alt kategori olacaktır. Bazen ırkçı olarak adlandırdıęımız insanlardan başka řeyler de vardır ve kořullar ırkçı varlıęın türüne göre deęiřir. Bir kiřinin ırkçı olup olmadıęını anlamak için genellikle tutumlarına bakarız.4 Algoritma veya işlevsel nesnelere ise sonuçlarına bakarız. Sembollerde ise tarihlerine ve çağrıřımlarına bakarız. Bazı varlıklar ırkçılıęa giden birden fazla yol izliyor gibi görünür. Kurumlar, ayrımcı prosedürler ve politikalarla veya bünyesinde çok sayıda ırkçı kiři barındırarak ırkçı olabilir.(5)

Bazıları, tüm ırkçılıęın tek bir analizle ele alınabileceęinden řüphelenmektedir ve bu da farklı alanları ayrı ayrı teorileřtirmeyi deęerli kılmaktadır. Bu ruhla ele alındıęında, benim açıklamam, kiřisel ırkçılıęın kořullarını da belirledięini iddia eden sosyopolitik ırkçılık analizleriyle sadece bu açıdan uyummayacaktır. Birleřtirici bir analiz isteyenler için, kiřisel ırkçılıkla ilgili en iyi teoriyi bulmak hala çok önemlidir. Birçok birleřtirici açıklama, kiřisel ırkçılıęı birincil olarak ele alır ve dięer varlıklar, ırkçı kiřilerle olan iliřkilerinden dolayı ırkçı hale gelir. Garcia [2, 11] ve Peebles [12] tarafından savunulan "bulařma modeli"ni ele alalım; bu modelde kiřisel ırkçılık, ırkçı kurumlar gibi řeyleri "bulařtırır". Bu tartıřmalar bu makalenin kapsamı dıřındadır, ancak sonuç bölümünde, önyargı merkezli görüşümün bizi ırkçılıęın

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

birleştirici bir açıklamasına yaklaştırabileceğini düşünmem için nedenleri vurgulayacağım. Varsayılan eğilim ırkçılığın betimleyici açıklamalarını aramak olsa da, bazı yeni açıklamalar revizyonisttir (7). Betimleyiciler, ırkçılığın bizim olağan kullanımımıza uygun bir açıklamasını ararlar. Revizyonistler ise, genellikle ırkçılık veya ırksal adaletsizlikle mücadele gibi pragmatik bir amaca hizmet etmek için, "ırkçılık" kavramını yeni bir konseptte uyacak şekilde yeniden yapılandırmayı amaçlarlar [13].

Bu proje büyük ölçüde betimleyicidir; revizyonist argümanlarla derinlemesine ilgilenmek projenin kapsamı dışındadır. Irkçılıkla ilgili mevcut açıklamaları tartışırken, revizyonist amaçları olanları da dahil ediyorum, ancak bunları betimleyici bir bakış açısıyla inceliyorum.

Hangi şeylerin ırkçı olarak tanımlanmasının doğru/yanlış olduğu konusunda (akademi içinde ve dışında) bu kadar hararetli tartışmaların olması, makul ve betimleyici bir açıklama elde etmenin birçok insan için çok önemli bir proje olduğunu göstermektedir. Bazıları tatmin edici betimleyici açıklamalar yapmanın mümkün olup olmadığını sorgulasa da, bu endişe öncelikle soyut bir kavram olan "ırkçılık" ile ilgilidir. Zack [14] ile aynı fikirdeyim, aynı argümanlar, dünyada somutlaşmış olarak kabul ettiğimiz "ırkçı" niteliği için geçerli değildir. Kavramsal mühendisliğin uygulanabilirliği ve etkinliği konusunda da yaygın endişeler vardır [15–18] (ki ben de büyük ölçüde bu endişeleri paylaşıyorum) ve kavramsal mühendislik projelerinde "konu değiştirme" konusunda ek endişeler vardır. Bu endişelerin ne kadar acil olduğu konusunda çok tartışma vardır [16, 19, 20], ancak yine de yaygın endişelerdir.

Elbette, revizyonistler bile tanımlama görevlerinden tamamen kaçınmazlar. Etkili bir revizyonist tanım, birçok insanın benimsemeye ikna edilebileceği bir tanım olmalıdır. Mevcut kullanımdan çok uzaklaşan revize edilmiş kavramlar, pragmatik amaçlarını yerine getirecek kadar yaygın bir şekilde benimsenmesi olası değildir. Dolayısıyla, revizyonistler bile en makul tanımlayıcı analizleri anlamaktan fayda sağlarlar.

İrkçılıđı Yeniden Zihnin İçine Yerleřtirmek.

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

2.2 | Eylemler ve Tutumlar

Kişisel İrkçılık genellikle İrkçi tutumları gerektirir; birini İrkçi veya daha İrkçi hale getirebilecek türden tutumlar. Bunlara bazen İrkçi - making tutumlar diye atıfta bulunacađım. Bunların ne olduđu hakkında Bölüm 3'te daha fazla bilgi vereceđim, ancak tipik örnekler arasında inançlar, duygular ve arzular sayılabilir. İrkçi tutumların İki temel özelliđi vardır. Birincisi, bir şekilde İrkla ilgili olmalıdırlar. İkincisi, bir şekilde eleřtirilebilir olmalıdırlar.

Bazen "İrkçi" olarak adlandırdığımız, İrkçi tutum s'tan ayırt edilmesi gereken İki tür İrkçi tutum daha vardır: sadece İrkçılıđı ortaya koyan tutumlar ve İrkçi İřaatlar. İrkçılıđı ortaya koyan tutumlar, kişinin İrkçılıđı tarafından ortaya çıkar, ancak kendileri İrkçi tutumlar olmak zorunda deđildir. Birisi, siyahlar hakkında sahip olduđu İrkçi stereotipler nedeniyle, belirli bir siyah erkeđi aptal olarak görmeye başlayabilir. Bu görüşünü dile getirdiđini duyarsak, öfkeyle "Bu İrkçilik!" diye cevap verebiliriz. Demek İstediđimiz, bu tutumun onun İrkçılıđından kaynaklandıđı (veya İrkçılıđını ortaya koyduđu), dođası geređi İrkçi olduđu deđildir. Birisi, İrkçi olmayan türlü nedenlerle belirli bir kişinin aptal olduđunu düşünebilir.

İrkçi tutumlar, İrkçılıđın sadece güçlü kanıtı olan tutumlardan da ayırt edilmelidir. Ben bunlara İrkçi İřaretler diyorum. İrkçi tutumları sadece dođrudan ifade edildiđinde tespit edebilsedyk, başımız belada olurdu.

Bunun yerine, İrkçılar için tipik olan belirli eylemler veya dil kullanımı gibi İrkçilerin verdiđi İřaretlere dayanarak varsayımlarda bulunmalıyız. İrkçilerin tipik davranışları veya dil kullanımı gibi İrkçi İřaretlere dayanarak varsayımlarda bulunmalıyız.

Ancak kişisel İrkçilik tutum gerektirir mi? İrkçılıđı öncelikle eylemlerle ilgili olarak gören Philips [21]'i takip etmek mümkündür. Ancak o bile, eylemlerin İrkçi bir zarar verme niyeti veya öngörülebilir zararı göz ardı etme ile desteklenmesi gerektiđini düşünmektedir, dolayısıyla bu görüş de İrkçi tutumları gerektirmektedir.

İrkçi tutumların gerekliliđini daha da vurgulamak için, dengesi zayıf, düzenli olarak kaldırıma çıkıp yayalara çarpan, ancak arabalardan uzak duran gergin bir bisikletçiyi hayal edin. Bisikletçi beyazdır, ancak

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

çoğunluğu siyahların yaşadığı bir mahallede yaşamaktadır, bu nedenle çarptığı herkes siyahdır. Irkçı tutumları yoktur; beyazların yaşadığı bir mahallede olsaydı, aynı sayıda beyaz insana çarpmış olacaktı. Bisikletçi, örneğin dikkatsizlik gibi, kınanacak bazı genel tutumlara sahip olabilir. Ancak, dikkatsizliğinin çevresindeki insanların ırkına duyarlı hiçbir yanı yoksa, bu onu ırkçı yapmaz. (8)Bisikletçinin kasıtlı olarak siyahi yayaları hedef aldığı veya hatta bazı altta yatan ırkçı tutumların onu siyahi mahallede beyaz mahallede olduğundan daha az dikkatli davranmasına neden olduğu durumdaki farkı düşünün. Irkçılıkla ilgili tutumların ne kadar "ırkçı" olması gerektiği konusunda başka bir soru daha var. Bu soru, neredeyse tüm ırkçılık teorilerinde ortaya çıkar ve ırkların ne olduğu konusunda bir uzlaşma sağlanmadan tam olarak cevaplanması imkansız olabilir. Makul olarak, bazen söz konusu tutum, örneğin renk körü ırkçılıkta olduğu gibi, ırkı kasıtlı olarak görmezden gelmek olabilir. Ayrıca, fiziksel özelliklere, kültürel veya sosyal uygulamalara vb. odaklanarak ırkla ilgili tutumlar da olabilir. "Hintlilere karşı bir şeyim yok, sadece kokusu güçlü köriyi yemekler yiyen, çok fazla tanrıya tapan ve aksanlı konuşan insanlara karşı bir şeyim var" diyen birini affetmemeliyiz. Elbette bu, güçlü ırkçı ifadelerine bir örnek olabilir. Böyle biriyle karşılaştığımızda doğal tepki, ona yalancı demek olacaktır. Eğer birisi, ırkçı bir tutumdan kaynaklanmayan, buna yol açmayan veya buna eşlik etmeyen, yemek, din ve aksan hakkında tamamen birbirinden bağımsız üç yargıya sahipse, o zaman belki de ırkçı değildir, ancak ırkçılarla şüpheli derecede benzerlikler taşıyor olabilir (ve ırkçı olmayan önyargıları nedeniyle yine de eleştirilebilir). Tutumu ırktan tamamen ayırırsak, sezgilerimiz değişir. Bisikletçinin kasıtlı olarak yayaları hedef aldığı, ancak bunu siyah olmalarından başka bir ortak özellik temelinde yaptığını düşünün. Belki de her biri bir Starbucks kahvesi taşıyordu ve bisikletçi iflasın eşliğinde olan küçük bir zanaat kahve dükkanının sahibiydi. Bisikletçiye yakıştırılabilecek bazı önyargılı "ist"ler olabilir, ancak bunlar "ırkçı" olmaz. Dolayısıyla, ırkçı olmak için ırkçı tutumlara sahip olmak gerekir. Eylemler de gerekli olabilir mi? Bu pek olası görünmüyor. Siyahları nefret eden bir kişi, bu nefretini hiç eyleme dökmeyeceği için (örneğin, siyahlar ondan kaçtığı için) suçsuz sayılmaz. 9 "Irkçı"nın herhangi bir tanımlayıcı tanımı, bir kişinin sadece tutumlarıyla ırkçı olabileceğini

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kabul etmelidir.

İnsanlar ırkçı tutumlar sergileyerek ırkçı olurlar, ancak bu, herhangi bir ırkçı tutumun birini ırkçı yapmaya yeteceği anlamına gelmez. ırkçı. Ampirik veriler, kişisel ırkçılığı derecelendirilebilir bir özellik olarak ele aldığımızı göstermektedir [22] ve "ırkçı" olmak için belirli bir ırkçılık eşiğini aşmak gerekir. Sonuçta, birisi için "Evet, biraz ırkçı ama ırkçı değil" demek tamamen tutarlıdır.

Dolayısıyla, bir kişinin ırkçı olması için, ırkçı tutumlarının belirli bir eşik değeri aşması gerekir. Bunun gerçekleşebileceği iki açık yol görüyorum: sayı ve şiddet. Kişi, tek başına yeterli olmasa bile, yeterince çok sayıda ırkçı tutuma sahip olarak ırkçı olabilir. Bir kişi, ırkçı olmadan bir grup hakkında tek bir ideolojik, zararlı stereotipe inanabilir, ancak bunlara yeterince inanırsa, o grup hakkında tamamen çarpık bir görüşe sahip olabilir ve bu nedenle ırkçı olabilir. Bir kişi, çok az sayıda olsa bile, yeterince şiddetli ırkçı tutumlara sahip olarak da ırkçı olabilir. Belirli bir ırk grubuna karşı tek bir içgüdüsel nefret açıkça yeterlidir. Blum [9] da benzer şeyler belirtmiş ve ırkçılığın "ahlaki asimetrisi"nden bahsetmiştir. O, ırkçılığın şiddetini etkileyebileceği birkaç koşulun sezgisel bir çerçevesini sunmaktadır. Bu koşullar arasında tarihsel miras, konumsal aşağılık, kalıplar ve yaygınlık ve ırksal adaletsizliğe katkı sayılabilir. Bölüm 3.2'de vurgulayacağım gibi, çoğu açıklama, bir kişinin ne zaman "tam anlamıyla ırkçı" hale geldiğini belirleyen bir tür önem eşiğine başvurmak zorunda kalacaktır.

3 | Irkçılık ve Önyargı

3.1 | Irksal Önyargılı Tutumlar

Önceki bölümde, kişisel ırkçılığın kişinin ırkçı tutumlarının sayısı ve önemi tarafından belirlendiğini savundum. Elbette, kişisel ırkçılıkla ilgili çoğu açıklama tutumsal niteliktedir. Ana ayrım, "ırkçı bir tutumu ırkçı yapan belirli ve gerekli eksiklik nedir?" sorusu üzerinedir(10).

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Genel olarak, literatürdeki görüşler üç gruba ayrılabilir: Epistemik görüşler, bu eksikliğin gerçeklikten veya rasyonellikten sapma olduğunu düşünür. Ahlaki görüşler, ırkçı tutumların ahlaka aykırı olduğunu düşünür. Sosyo-politik görüşler ise bu kusurun, ideolojiler veya baskıcı sosyal sistemler gibi geniş siyasi varlıklarla ilişkili olduğunu düşünür. Giriş bölümünde vurguladığım gibi, epistemik görüş büyük ölçüde gözden düşmüştür. Bu bölümde, epistemik görüşün önyargı odaklı yeni bir versiyonunu özetleyecek ve savunacağım, bu versiyonun önceki versiyonlardan insanları uzaklaştıran sorunları nasıl önlediğini göstereceğim.

En azından önyargı, normdan sapmayı içerir (11). Kelly [23]'ye göre, insanların önyargılı olabileceği iki norm grubu ayırt edebiliriz: davranışlarımızı yöneten normlar ve zihinsel yaşamlarımızı yöneten normlar (bunları pratik normlar ve bilişsel normlar (12) olarak adlandıracağım). Örneğin, bir takımın faullerini görmezden gelmesi için şantaja maruz kalan bir futbol hakemi, pratik bir önyargı sergiliyor olabilir, ancak bilişsel bir önyargı sergilemiyor olabilir (yaptıklarının tamamen farkında olduklarını varsayarsak). Aşırı vatanseverliği nedeniyle, kendi ülkesinin takımının faul yaptığını irrasyonel bir şekilde inkar eden başka bir hakem ise bilişsel bir önyargı sergiliyor olabilir. "Önyargılı insanlar", çeşitli "önyargıları" nedeniyle böyle olduklarını düşünürüz. Bilişsel veya pratik ırkçı önyargılar olabilir, ancak ırkçı önyargılara dönüşenler (yani, insanları ırkçı yapabilen önyargılı tutumlar) insanları ırkçı yapabilecek önyargılı tutumlar) bilişsel önyargılar olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, tehlikeli ve ırkçı bir ailesi olduğu için onlardan korktuğu için ırkçı gibi davranan birini düşünün. Belirli bir ırktan insanları dışlayarak ve onlardan kaçınarak, davranışları gerçek bir ırkçı kadar önyargılı olabilir. Ancak bu, onları ırkçı yapmaz, oysa aynı şekilde davranan (gerçek önyargılarla hareket eden) biri ırkçı olur. Birçok kişi gibi ben de önyargıları (özellikle bilişsel olanları) tutumlar olarak görüyorum; temsili zihinsel yapılar olarak, sistematik olarak gerçek normlarımızdan sapmamıza neden olma eğiliminde oldukları için önyargı rolünü üstlenirler.¹³ Elbette, sözde "açık önyargılar" temsili tutumlar olarak kabul edilir: inançlar, arzular ve benzeri. Örtük önyargılar konusunda ise durum biraz daha tartışmalı. Bu tutumların, tek bir bütün olarak ele alınmasının mantıklı olup olmadığı konusunda (14) çok sayıda tartışma vardır. Bunlar genellikle birçok açıdan en

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

azından inanç benzeri olarak kabul edilir: En azından kısmen kanıtlara duyarlıdır ve çıkarımlarda kullanılırlar.(15) Bununla birlikte, bazıları temsil edici olmayan örtük önyargılar olabileceğini düşünür. Bunlar "saf çağrışımlar" [24] veya "gerçekten örtük önyargılar" [25] olabilir. Temsili olmayan önyargılı durumların ve yapıların varlığına kesinlikle açığım. Ancak, ırkçılık yaratan tutumlar temsili olmalıdır. Sonuçta, daha önce de belirttiğim gibi, kişisel ırkçılık ırkçı tutumları gerektirir: ırkla ilgili tutumlar. Bazı önyargıların insanları ırkçı yapamayacağına dair görüş, ırkçılıkla ilgili en baskın felsefi teorilerin bir sonucudur (Levy [26]'nın ikna edici bir şekilde savunduğu gibi). Bununla birlikte, benim görüşüm bu tutumların metafiziği veya temsilin doğası konusunda tartışmalı bir pozisyon almaya gerek duymaz. "Gerçekten örtük önyargılara" izin veren Johnson'ın [25] işlevsel resminde bile, bu önyargılar yine de stereotip benzeri içeriği kodlar. Ancak, bu içerik içsel bir özellikten ziyade, ortaya çıkan bir özelliktir. Dolayısıyla, bir önyargı ancak bu ortaya çıkan anlamda "ırkla ilgili" hale gelebilir. Bu tür önyargılar yine de "yarı temsili" olacaktır, ki bu benim görüşüm için yeterlidir (bkz. Bölüm 3.1.2).

Savunduğum görüşe göre, ırkçı tutumlar bir tür ırkçı önyargılı tutumdur. Daha spesifik olarak:

Irkçı tutum, ırk grupları hakkında kısmen bilişsel bir tutumdur ve ırk grupları hakkında diğer temsili tutumların oluşmasında gerçeği çarpıtıcı bir rol oynar.

Bu tanım iki temel bileşeni içerir: ırkçı tutumların sadece kısmen bilişsel ırkçı tutumlar olması gerektiği ve ırkçı tutumların ırk açısından "gerçeği çarpıtıcı" olması gerektiği. Her birini sırayla açıklayacağım ve bunu büyük ölçüde, her bir parçanın önceki epistemik görüşlerden çok ihtiyaç duyulan bir ayrılışı nasıl temsil ettiğini göstererek, zıtlık yoluyla yapacağım.

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

3.1.1 | Kısmen Bilişsel

Irkçı tutumları temsili ve en azından kısmen bilişsel olarak görmek yeni bir şey değildir. Irkçılığın epistemik teorileri (ve hatta ırkçılığın epistemik olmayan bazı teorileri) de buna bağlıdır.16 Ancak,

önceki epistemik görüşler ırkçı tutumları bir tür kusurlu inanç olarak kabul etmiştir. Appiah [27, 28] ve Banton [29] bunları, farklı ırk gruplarının ahlaki değerini belirlemede rol oynayan kalıtsal ırk özleri olduğu iddiasında kanıta dirençli inançlar olarak görmektedir. Shelby [6] bunları, 'ın ırkçı ideolojik inanç sistemlerini oluşturan ve pekiştiren yanlış inançlar olarak görmektedir.17 Ancak inanç merkezli görüşler genellikle çok kısıtlayıcı olarak kabul edilir ve çok fazla tutumu dışlar.

T Sorunlar her iki yönden de kaynaklanmaktadır. Bir yandan, tam anlamıyla inançtan daha az olan bazı tutumlar ırkçı tutumlar olabilir. Örneğin, örtük önyargılar genellikle açık bir inançtan daha az olarak kabul edilir, belki de bir tür düzensiz onaylama veya asgari kanıt sensitive state [30] olabilir. Benzer şekilde, "görünümler" in ırkçı olabileceğini düşünebiliriz. Şu sözleri içtenlikle söyleyen biri: "Siyahların şiddet eğilimli olduğunu düşündüğümü söyleyemem , ama öyle görünüyorlar" diyen bir kişi sorumluluktan kurtulamaz.(18) İnançlar, inançlar olmayabilir, ancak temsili niteliktedir ve kesinlikle ırkçı olabilir. "Beyazlar üstün ırktır" iddiasına 0,7 inanç derecesine sahip bir kişi, bunu açıkça inanmasa bile yine de beyaz üstünlüğü savunucusu olacaktır. Ek olarak, kısmen bilişsel olmasına rağmen inanç olmayan çeşitli duygusal tutumlar (muhtemelen sadece nesneye yönelik duygular) vardır. Siyah insanlara karşı şüpheli veya onlardan korkan biri, "Siyah insanlar tehlikelidir" gibi açık bir inanca sahip olmayabilir, ancak yine de zihinsel olarak onları tehlikeli olarak temsil ediyor gibi görünür (nesneye yönelik duygularla ilgili bu yöndeki ikna edici argümanlar için bkz. D'Arms ve Jacobson [31]). Ve elbette, tüm bunların üstüne, Garcia'nın [2, 11, 32, 33] uzun süredir paradigmatik ırkçı tutumlar olduğunu savunduğu, ancak inanç açısından tam olarak açıklanamayan arzular ve iradi durumlar sorunu da vardır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Öte yandan, belirli inançlardan daha karmaşık tutumlar da ırkçı tutumlar gibi görünmektedir. İrkçı tutumlar inançları içerebilir, ancak bu inançların hiçbiri ırkçı değildir. Şu inançları ele alalım: "X grubu genellikle C fenotipik özelliğine sahiptir", "C özelliğine sahip kişiler genellikle Y özelliğine sahiptir" ve "Y özelliği sakıncalıdır". Bunları bir araya getirdiğimizde ırkçı bir tutum elde edebiliriz, ancak bu bireysel inançların hiçbiri ırkçı bir tutum değildir.(19) Ayrıca, gerçek ırkçı tutumun sadece uzun, birleştirici bir inanç olmasından kaynaklanan endişeleri önlemek için, kişinin bu bireysel inançların tümünü bir arada hiç düşünmediğini de varsayabiliriz.(20) Onları ırkçı yapan şey, bu inançları ve bunların etkileşimini içeren daha karmaşık bir tutuma sahip olmalarıdır. Peebles [12] kısa süre önce, inançlara odaklanan görüşlere karşı benzer bir argüman sunmuştur. Aynı inançları paylaşan, ancak belirli inançları vurgulamak konusunda farklılık gösteren iki kişiyi ele almaktadır. Bu vurgu temelinin birini ırkçı, diğerini ırkçı yapmayabileceğini ve bu nedenle karmaşık tutumun ırkçılığının sadece inançlara indirgenemeyeceğini savunmaktadır.

Dolayısıyla, yalnızca inançlara odaklanmak, ırkçılık teorisi için kötü bir özelliktir; bu, zararlı bir tür psikolojik monizm riskini doğurur ([34]'ten bir terim ödünç alarak). Yukarıda bahsedilen belirli durumlar hakkında tartışılabilir (örneğin, belki de "görünüşler" gerçekten inançlardır), ancak önceki epistemik görüşlerin çok dar kaldığına işaret eden, ırkçılık yaratan, inançsızlık durumları yeterince makuldür. Buna karşılık, benim açıklamam, ırkçı tutumların ırk grupları hakkında "kısmen bilişsel" tutumlar olmasını gerektirir. Bu, onların bazı bilişsel, temsili unsurlar içermesi gerekir (Siyah karşıtı ırkçı tutumlar Siyahlar hakkında olmalıdır). Ancak ırkçı tutumların inançlar olması gerekmez. İrkçı nefret, görünüşler, inançlar, örtük önyargılar, arzular ve daha fazlası benim görüşüme göre ırkçı tutumlar olabilir.

3.1.2 | Gerçek-Çarpıtma

İkinci sorun, önceki epistemik açıklamaların genellikle irrasyonelliği ırkçı bir tutumun kaçınılmaz bir kusuru olarak ele almasıydı. Arthur'un

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

[35] epistemik görüşü, ırkçı tutumların sürdürülebilmesi için irrasyonel olması gerektiğini açıkça belirtir. Appiah [27], ırkçı inançların "kanıtlara dirençli" (yani irrasyonel olarak sürdürülen) olduğunu iddia eder.

Ancak ırkçı tutumların irrasyonel bir şekilde oluşması/sürdürülmesi gerekmez. Bir kişi, ırkçı inançları haklı gösteren kanıtlarla bombardımana tutulan, kanıtların yetersiz olduğu bir ortamda sıkışıp kalarak ırkçı hale gelebilir. Ailenin ve otorite figürlerinin ırkçı olduğu ve karşı kanıtlara ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu kapalı bir topluluğu düşünün. Bu, ırkçı inançların rasyonel bir şekilde edinilmesine (hatta belki de zorunlu hale gelmesine) kolayca yol açabilir. Aslında, Begby [36] kitabının büyük bir bölümünü, epistemik rasyonalite/gerekçeleştirme (içselci veya dışsalcı) standartlarına bağlı kalarak önyargılı inançların nasıl oluşabileceği ve sürdürülebileceği konusunu ele almaya ayırmıştır. Özellikle dikkat çeken bir nokta, önyargılı inançlar bir kez edinildiğinde, bunları rasyonel olarak terk etmemizi sağlayacak yeterli karşı kanıt elde etmenin çok zor olabileceğidir. Örneğin, ırkçı stereotipler genellikle genel bir biçim aldığından, sadece karşı örnekleri (stereotipe uymayan grup üyeleri) gözlemlemek, stereotipi terk etmek için gerekli epistemik nedenleri bize sağlamaz.

Ayrıca, ırkçı ancak rasyonel inançlara sahip olduğu iddia edilen kişilerin vakalarına dayanan inanç etiği konusunda önemli bir literatür bulunmaktadır. Bunlar genellikle irksal stereotiplere inanan (bazen bunları bireylere genelleştiren) ancak bu inançlarını istatistiksel kanıtlara dayandıran kişileri içerir [37-40]. Özel vakalar (örneğin, siyahi müşterilerin bahşişlerinin az olacağına inanan garsonlar, ancak sağlam bir korelasyon gösteren istatistiklere sahip oldukları için) inanç etiği literatürünün içinde ve dışında tartışmalıdır (21), ancak bu, rasyonel etiyojileri olan ırkçı tutumların yaygın olabileceği fikrini daha da vurgulamaktadır.

Dolayısıyla, irrasyonellik şartı mantıksızdır 22. Yine de, ırkçı tutumlarda görülen türden bir eksikliğin "genel olarak" epistemik bir eksiklik olduğunu, yani gerçeklik normlarından veya doğru temsilden sapma meselesi olduğunu düşünüyorum. Shelby'nin açıklamasına göre, ırkçılık, insanları ırkçı yapan ideolojik inançların yanıltıcı bir işlev görmesi ve sosyal adaletsizliğe hizmet ederek gerçeği çarpıtan bir rol

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

oynaması nedeniyle epistemik bir boyuta sahiptir [6]. Irkçı tutumların yanlış inançlar olması gerektiğini düşünmesem de, bu görüşün önemli bir özelliği, ırkçı tutumların nasıl ortaya çıktığından ziyade ne yaptıklarına odaklanmasıdır. Benim görüşüm bu içgörü üzerine kuruludur. Irkçı tutumlar, insanların ırksal muhakemelerini önemli ölçüde çarpıtma eğilimindedir.

Önyargı görüşünün iki özelliği daha vurgulanmaya değerdir. Birincisi, ırkçı tutumlar sadece inançlardan ibaret olmadığı gibi, ırkçı tutumların sadece inançlara göre hareket etmesi de gerekmez. Irksal tutumlar, inançlarımızı, arzu oluşumumuzu (ve dolayısıyla buna dayalı

olarak gerçekleştirilen kasıtlı eylemlerimizi), nesneye yönelik duygularımızı ve hatta algılarımızı çarpıtabilir. İkincisi, ırkçı tutumların önyargı etkisi, gerçeği çarpıtma işlevinin ırkçı bir önyargıya yol açması gerektiği vurgulanmalıdır. Irkçı tutumlar, ırkçı hale gelmeden diğer konularda önyargılı olmamıza neden olabilir. "Irklar var mıdır?" konusundaki inançlar, bizi ontoloji konusunda önyargılı hale getirebilir, neyin gerçekten var olduğuna dair yargılarımızı çarpıtabilir, ancak bu bizi ırkçı yapmaz. Önyargı, farklı ırk (ırksallaştırılmış) gruplara mensup insanlar için farklı bir bilişsel muamele yaratmalıdır. Bir tutum, bir kişinin her ırktan, yani tüm insanlardan korkmasına neden oluyorsa, bu ırkçı bir önyargı değil, sadece eski moda paranoyadır. Irkçı önyargılarımızın arzular/duygular gibi durumları çarpıtabileceği gerçeği, şu endişeyi doğurabilir: Öyleyse, önyargı nasıl gerçeklikten veya doğruluktan sapma meselesi olabilir?

Burada yaptığım varsayım (oldukça yaygın bir varsayım), tüm bu durumların doğruluk/yanlışlık (hatta gerçeklik/yanlışlık) açısından temsil edilebilmesi uygunluk koşullarına sahip olduğu yönündedir.²³ Bu, inançlar, algılar, kanaatler ve benzeri şeyler açısından açıkça doğrudur. Ancak arzular ve duygular gibi şeyler açısından bu biraz daha az açıktır. Yine de, bu durumların bir düzeyde temsil edici olduğunu düşünmek yaygındır: Bir şeyden korku duyan kişi, önemli bir anlamda bunu tehlikeli olarak temsil edilmektedir. Bu, duyguların ve arzuların rasyonelliği hakkındaki birçok konuşmamızı anlamlı kılar. Açıkça tehlikeli olmayan bir şeyden korkarsak, bu irrasyonel bir korkudur. Bu şey yanlış bir şekilde tehlikeli olarak temsil edilmektedir.

Bu bağlamda, nesneye yönelik duygularımızı önyargılı hale getiren, örneğin korkulacak olmayan şeylerden korkmamıza neden olan bir şey,

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

doğru temsil normlarına aykırı olarak görülebilir (bu görüşün ikna edici bir savunması için bkz. [31]). Aynı şey öfke için de geçerlidir.

Srinivasan [41], bir şeye öfkelenmenin gerekli bir koşulu olarak, öfkenin nesnesinin ahlaki bir ihlal olarak sunulmasını görür ve toplumdaki ırkçılığın, marjinal gruplardan gelen insanların öfkelerini uygunsuz olarak yanlış etiketlememize neden olabileceğini vurgular. Cherry [42] de buna katılır ve adaletsizlik, yanlış davranış veya suçla ilgili yargıların öfkenin temel bir unsuru olduğunu iddia eder. Uygunsuz bir şekilde öfkelenen bir kişi (örneğin, küçük bir rahatsızlık karşısında öfkeye kapılan bir kişi) bir şeyi yanlış anlamaktadır. Dolayısıyla, belirli bir ırktan insanlara karşı uygunsuz öfke duymaya yatkın bir önyargı, ırkçı bir önyargı olarak kabul edilebilir.

Benzer şekilde, arzuları temsili olarak düşünmek yaygındır. Arzuya ilişkin çeşitli teoriler bu konuda hemfikirlerdir, ancak arzuların tam olarak neyi temsil ettiği konusunda fikir ayrılığı vardır. İyi teorisyenler [43–45], arzuların nesnelere "iyi" veya "arzulanabilir" olarak temsil ettiğini savunurlar. Diğerleri ise arzuların, nesnelere "nedenler"imiz olduğunu temsil ettiğini düşünür [46, 47]. Hatta bazıları arzunun sadece normatif bir inanç türü olduğunu düşünür [48].

Şimdi, bunların hiçbiri, failin her şeyi göz önünde bulundurarak aldığı pozisyonun arzu/duygu ile uyumlu olması gerektiğini söylemez. Birisi, örümceğin tehlikeli olmadığını çok iyi bilmesine rağmen ondan korkabilir. Çikolataya alerjisi olan biri yine de Toblerone'u arzu edebilir. Dolayısıyla, farklı yeteneklerimiz çelişkili temsillere sahip olabilir. Aslında, tüm bu tutumların inançlara indirgenmediği görüşlerde bile, bunu bir parçalanma meselesi olarak açıklayabiliriz [49].

Ayrıca, arzular, duygular, vb. şeylerin özünde temsili tutumlar olduğu yönündeki bu yaygın görüşlere sempati duyuyorum²⁴, ancak benim açıklamamın buna bağlı olmadığını vurgulamakta fayda var. Nedenini göstermek için, kısaca inançlara geri dönelim. İnançla ilgili temsilcilik ortodoks bir görüş olsa da [50], inançların bile özünde temsilci olmadığını düşünen akademisyenler de vardır (örneğin, Schwitzgebel gibi eğilimciler [51]). Ancak çoğu, açıklamalarının inançların temsil benzeri özelliklerini, yani doğruluk/kesinlik ve rasyonellik açısından değerlendirilebilirliğini yansıtmasını isteyecektir. İnanç, özünde temsilci olmasa bile, yine de yarı temsilci (temsilci "gibi" değerlendirilir) olacaktır.(25)

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Aynı şey diğer tutumlar için de geçerlidir. Duygular/arzular vb. hakkındaki içsel temsilciliği reddedenler bile, bunların rasyonellik, doğruluk ve uygunluk açısından nasıl değerlendirilebileceğini haklı çıkarmak isteyeceklerdir.26 Bunlar sadece yarı temsilci tutumlar olsa bile, benim görüşüme göre bu yeterlidir, çünkü bunların uygunluk koşulları yine de doğruluk veya kesinlik açısından temsil edilebilir. Hazlett [44]'in işaret ettiği gibi, b i r arzu, değerlendirci bir inançla ortak temsilci "doğruluk koşullarına" sahip olabilir, ancak bu, arzunun sadece değerlendirci bir inanç olduğu anlamına gelmez. Bu durumların metafiziği ile ilgili sorular, normativiteleri ile ilgili sorulardan ayrıdır. Dolayısıyla, duygular/arzular içsel olarak temsil edici olsun ya da olmasın, yine de uygun (/doğru/uygun) olarak değerlendirilebilir ve çeşitli önyargılarımız tarafından çarpıtılabilir.

3.2 | Irkçı Tutumların Önemi

Benim savunduğum görüşe göre, insanlar ırkçı önyargıları nedeniyle ırkçı olurlar ve ırkçılık dereceleri bu önyargıların sayısı ve ciddiyetine göre belirlenir. Ciddiyetin bir eksenini gerçeği çarpıtma düzeyidir, ancak ciddiyet yalnızca epistemik bir mesele değildir. Irkçı ve diğer önyargılar, çarpıtma derecesinin yanı sıra, yol açtıkları etkilere göre daha ciddi olabilir. Bir kişi, insanları daha fazla yoldan saptıracak tutumlara sahip olarak veya insanları daha etkili şekillerde yoldan saptıracak tutumlara sahip olarak daha ırkçı hale gelebilir. Önemli olan, bir kişinin bu tutumu benimsemesinin önemi değil, tutumun kendisinin önemi. Asyalılara karşı derin nefret, zarar verici ve çarpıtıcı etkileri olan önemli bir ırkçı tutumdur. Asyalılara karşı hafif şüphe ise daha az önemlidir. Her ikisi de tutumu benimsemiş kişiyi ırkçı yapmaya yetecek kadar önemli olsa da, ilki ikincisinden açıkça daha ırkçıdır. Elbette, belirli bir kişinin ikinci tutumu, birinci tutumundan daha önemli olabilir. Asyalıların yaşamadığı bir yerde yaşayan ve ırkçı nefret besleyen bir kişi, Asyalıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede yaşayan ve sadece hafif bir şüphe besleyen bir kişiden daha az etkiye sahip olabilir. Yine de, ilki hala daha ırkçıdır. Benzer şekilde, şiddet eğilimli bir ırkçı, bacasını kırmasıyla ırkçılığı daha az etkili hale gelse bile, daha az ırkçı hale gelmez. İnsanlar ırkçı tutumlarına çeşitli şekillerde dikkat edebilirler, ancak

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

İrkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

bunun onları daha az ırkçı yapıp yapmayacağı, bunu nasıl yaptıklarına bağlı olacaktır. Belirli bir ırktan insanlardan korkma eğiliminde olduğunu fark eden biri, bu korkuyu azaltmaya çalışarak ırkçılığını azaltabilir ya da sadece bu ırktan insanları rahatsız etmemek için bu korkuyu gizlemeye çalışabilir. İkincisi, onu daha az ırkçı yapmayabilir, ancak yine de yapılması gereken iyi bir şey olacaktır.

Önemlilik koşulu olsa bile, benim açıklamamın çok geniş olduğu endişesi olabilir: Sayı veya ciddiyetten kaynaklanan önemlilik, çok az önemli önyargılı tutumları olan insanlar için garip sonuçlar doğurabilir gibi görünebilir. Belirli bir ırktan insanlarla ilgili, hepsi yanlış ama çok da yanlış olmayan birçok inanca sahip birini düşünün. Belki de güvenilirmez, güncel olmayan bir ders kitabından çalışarak, siyahilerle ilgili birçok yanlış istatistiksel inanca sahip olmuşlardır. Bu nedenle tam anlamıyla ırkçı olabilirler mi?

Mutlaka öyle değil. Eğer inançlar mükemmel doğruluktan sadece biraz uzaksa, o zaman bu inançlara dayanarak yapmaya eğilimli olduğumuz türden çıkarımlar, büyük ölçüde 'ın doğru inançlar için yaptığı çıkarımlarla aynı olacaktır ve bu nedenle hiçbir bireysel tutum önemli ölçüde çarpıtıcı olmayacaktır. Aynı şey, genellikle kişinin ırksal temsil ağıyla çok az ilgisi olan niş, izole konular hakkındaki inançlar için de geçerlidir; bunlar neredeyse hiç çarpıtıcı etkiye sahip olmayabilir (Bölüm 3.1.2'de belirttiğim gibi, ırkçı tutumlar önemli ölçüde çarpıtıcı olmalıdır). Elbette, yeterince küçük tutumların bir araya gelerek daha büyük bir ırksal çarpıtmaya neden olacağını kolayca hayal edebiliriz. Bu durumda, her zaman tutumlar kümesinin (veya ortaya çıkan bazı tutumların) çarpıtıcı, ırkçı tutumlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bana tam da istediğimiz sonuç gibi geliyor. Daha önce vurguladığım gibi, belirli bir inanç özellikle (eğer varsa) ırkçı olmasa bile, inanç kümelerinden ırkçı tutumlar elde edebiliriz.

Önemlilik koşulu ile ilgili ikinci bir potansiyel endişe şudur: Bu, görüşün geçici bir yönü mü?

Aksine, ırkçılık kavramının bir anlam eşiği içerdiğini düşünmek için benim görüşümden bağımsız güçlü nedenler olduğunu düşünüyorum. İrkçılıkla ilgili diğer birçok açıklama, açıkça veya örtük olarak, bir tür anlam koşuluna başvurur.

Çoğu görüşe göre, ırkçılığın ayırt edici özelliği olan başarısızlık türleri derecelendirilebilir başarısızlıklardır.(27) Bir kişinin ırkçı bir sistemi göz

İrkçılığı Yeniden Zihnine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

ardı etme veya pekiştirme derecesinde önemli farklılıklar vardır. İlgili teorilerin savunucularının, bu nedenle bir kişinin ırkçı olduğunu reddedecekleri kadar minimal düzeyde olan durumlar olacaktır. Örneğin, hükümetinde (veya hükümet tarafından desteklenen) güçlü ırkçılar varsa, vergi ödemek ırkçı sistemleri güçlendirmede küçük bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, vergi ödemek vergi mükellefini ırkçı bir kişi yapmaz. Bir kişiyi ırkçı yapan şey ırkçı bir sistemi güçlendirmek olsa bile, bu görüşün mantıklı bir versiyonu, güçlendirmenin ne zaman yeterince önemli olduğu konusunda bir anlam eşığı getirmelidir. Benzer şekilde, irrasyonelliğe odaklanan epistemik bir görüş de aynı sorunla karşılaşacaktır; bazı ırkçı önermelerde biraz irrasyonel bir tutum sergilemek, birini ırkçı yapmamalıdır. Diyelim ki ırkçı ideolojideki belirli bir önermeye rasyonel inanç 0,1 olsun. Bu önermeye 0,8 inanç duyan bir kişinin ırkçı olması çok makul görünse de, biz 0,2 (veya 0,15) güvenilirliğe sahip kişi için aynı şeyi söylemek

istemeydim. Sonuçta, onlar hala bu iddiaya karşı çok eğilimli olurlardı.²⁸

Dolayısıyla, bu görüşlerde, ırkçı olmaya yol açan özellik için bir tür önem eşığı olacağı ima edilmektedir. Elbette, bu görüşler eşığı nadiren açıkça belirtir. Buna da gerek yoktur. Çoğu değerlendirme terimi, belirsiz eşiklere sahip eşik kavramlarıdır ve "ırkçı"yı daha yüksek bir standarda tabi tutmak yanlış olur. Bununla birlikte, bu terimlerle olmasa da, eşik hakkında biraz daha fazla bilgi veren bazı görüşler vardır.

Özellikle ahlaki görüşler, eşığı ahlaki kavramlarına dahil ederler. Örneğin, Garcia ve Peebles'ın, ırkçı yapan temel tutumun ahlaki açıdan kötü bir ihmal olduğu görüşünü ele alalım. Burada "ahlaki kötü" kavramı, önem eşığı olarak işlev görmektedir. Ahlaki kötülük düzeyine ulaşmayacak kadar küçük ve önemsiz düzeyde göz ardı etme, hatta ırksal göz ardı etme düzeyleri de mutlaka olacaktır ve bu nedenle, bu düzeyde göz ardı etme nedeniyle ahlaksız veya ırkçı sayılmayız.

Aslında, çeşitli filozofların savunduğu gibi, tam anlamıyla ırkçılık olmadan da belirli türde ırksal önyargılara sahip olunabilir ([2, 52], bölüm 4).(29)

4 | Rakip Görüşler

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

4.1 | Ahlaki Açıklamalar

Bu bölümde, ahlaki ve sosyo-politik açıklamalarla ilgili uzun süredir devam eden sorunları vurgulamakta ve önyargı merkezli görüşün bunları nasıl önlediğini göstermekteyim. Ancak, benim görüşüme göre bunlar gerekli koşullar olmasa da, ahlaki/politik faktörler kimin ırkçı olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir. Bunu, kişinin ırkçı önyargılarının önemini artırarak yaparlar.

Ahlaki hesaplar, ırkçı olmanın ahlaki bir zorunlu koşulu olduğunu öne sürer. Garcia [32], ırkçılığın ahlaka aykırı ırkçı bir umursamazlık içerdiğini düşünür. Glasgow [10], ırkçılığı ahlaka aykırı saygısızlık olarak tanımlar; Blum [9] ise ırkçılığı antipati veya aşağılamaya benzetir ve her ikisinin de önemli bir ahlaki kusur oluşturması gerektiğini savunur. Ahlaki açıklamalarla ilgili uzun süredir devam eden bir sorun, insanların yalnızca inançları nedeniyle ırkçı olmalarını açıklamakta zorlanmalarındır. Garcia'nın görüşü bu nedenle özellikle eleştirilere maruz kalmıştır (bkz. Shelby [53] ve Mills [54]). Yalnızca inançların ahlaka aykırı olabileceğini düşünen ahlaki açıklamalar bile [10, 55] yetersiz kalmaktadır (Shelby [6] ikna edici bir şekilde savunmaktadır). Örneğin, Blum, içeriği ırkçı olan inançların olabileceğini kabul eder (örneğin, "X grubu ahlaki açıdan aşağıdır").(30) Ancak, insanların sadece bu inançlara sahip oldukları için ırkçı olabileceğini kabul etmez, özellikle de bu inançlara belirli bir tür suçsuz cehaletle inanıyorlarsa ve bu inançlar üzerinde düşünürlerse bu inançları bırakacaklarsa ([9], 21).

Bu durumun da vurguladığı gibi, inançların ahlaki açıdan eleştirilebilir olduğu görüşler bile, bu inançların irrasyonel bir şekilde savunulmasını gerektirebilir ve bu nedenle, kanıtların yetersiz olduğu ortamlarda yaşayan insanlar ve sözde rasyonel ırkçılarla ilgili önceki epistemik görüşlerle aynı sorunlarla karşılaşabilir. İnançların değerlendirilebileceği tek yetkili standartların kanıtlara dayalı olduğu düşüncesi yaygındır [56–59]. Ahlak teorisyenleri genellikle "ırkçı" ifadesinin önemli bir ahlaki kınama olmasını isterler.(31) "Irkçı" ifadesi

İrkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

inançlara yönelik sağlam bir ahlaki eleştiri sağlıyorsa, bu, kişinin başka türlü inanması gerektiğini ima eder. Kanıtçılık altında, hol der de epistemik olarak yanlışsa, bu iddiada bulunmak daha zordur.(32)

Doxastic voluntarism ayrıca şu endişeyi de beraberinde getirir: insanlar inançlarını kontrol edemiyorlarsa, bu inançlardan ahlaki olarak sorumlu tutulamazlar [60].

Bu, ahlaki sorumluluğun, bildiğimiz şeylerden sorumlu tutulabileceğimiz şeylerden önemli ölçüde (belki de tamamen) etkilendiği ([36], bölüm 10) konusunda geniş (ancak evrensel olmayan) bir fikir birliği ile uyumludur. (33) Dolayısıyla, ırkçılığı yalnızca inançla açıklamak, ahlak teorileri için uzun süredir devam eden bir zorluk olmuştur. Ahlaki yaklaşımın en son savunucularından bazıları bile, ahlaki teorilerin ırkçılığı yalnızca inançla açıklayamayacağını kabul etmektedir. Örneğin, Peebles, Shelby'ye, inançların tek başına ahlaka aykırı olamayacağını ve dolayısıyla ırkçı olamayacağını kabul etmektedir ([12], 2513).

İnanç temelli ırkçılıkla ilgili zorlukların yanı sıra, ahlaki görüşler ırkçılığın olumsuz bir anlam taşımadığı durumlarla da mücadele etmektedir. Siyah erkeklerin şiddete eğilimli olduğuna inanan ırkçı bir boks antrenörünü düşünün. Ancak antrenör, şiddete eğilimi hiçbir şekilde olumsuz değil, son derece takdire şayan bir özellik olarak görmektedir. Nitekim bu nedenle, spor salonuna gelen tüm siyah gençlere özel bir sıcaklık ve saygı ile davranmaktadır. Koç sezgisel olarak ırkçıdır, ancak ırkçılığı siyahilere karşı olumsuz bir tutuma dayanmamaktadır. Onlara kötülük dilememekte ve onlara karşı iyi niyetli davranmaktadır. Siyahları antipatiyle veya aşşağılık olarak görmez ve onlara (yanlış nedenlerle de olsa) son derece saygı duyar.(34) Aslında, ırk konusunda önemli ölçüde "yanlış" davrandıkları için ırkçı görünüyorlar; çünkü siyahlar şiddete yatkın değildir.(35)

Daha hafif, ancak daha yaygın bir örnek olarak, siyahi arkadaşlar edinmek için aşırı derecede çaresiz olan ve bu nedenle onları çok saygı duyan beyazları ele alalım. Bu, ırkçı gibi görünebilir (hafif de olsa), ancak bunun nedeni, siyahi insanlara karşı genel bir ilgisizlik veya hatta saygısızlık duymaları değildir. Sadece, siyahi insanlar hakkında düşünme ve hissetme biçimlerini etkileyen ırksal bir tutumları vardır. Elbette, böyle bir önyargının birini gerçek anlamda ırkçı yapacak kadar önemli olup olmadığı açık bir sorudur. Bu bakımdan, benim görüşüm, hafif ırksal tercihlerin ırkçı tutumlar olmadığını düşünen insanların

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

sezgilerini hala mantıklı kılabilir.

Dolayısıyla, ahlaki açıklamalar bazı ciddi açıklayıcı baskılarla karşı karşıyadır. Glasgow'un [10] açıklaması bu konuda biraz istisnai olabilir.

Bu açıklama, olumsuz bir tutum gerektirmeyen, özellikle zayıf bir ahlaki koşul (ahlaka aykırı saygısızlık) sunmaktadır (36). Bununla birlikte, bu açıklama, ırkçılığın sağlam bir ahlaki ihlal olmasını isteyen, güçlü ahlaki sezgilere sahip kişileri muhtemelen tatmin etmeyecektir [2, 9]. Ayrıca Glasgow'un "ahlaka aykırı saygısızlık" ifadesini kullanmasını oldukça zorlama buluyorum. O (2009, 83), ırkçı bir tutum olmasa da eylemlerin saygısız (ve dolayısıyla muhtemelen ırkçı) olabileceğini, kardeşini taklit eden ve bu işaretin anlamını bilmeden birine orta parmağını gösteren cahil bir çocuk örneğini kullanarak iddia etmektedir.

Ancak bunun "saygısız" olduğu anlamı bana ahlaktan çok görgü kurallarının ihlali gibi geliyor. Ayrıca, ırkçılığa uygulandığında, ırkçı tutumlar olmadan kişisel ırkçılık olamayacağına dair Bölüm 2.2'deki argümanlarımla çelişir.

Glasgow ayrıca Mills'e [54] "iyiliksever ırkçılar" olabileceğini kabul eder ve ırkçı şeylere inanmanın, bu inanç rasyonel olarak gerekli olsa veya fail bu inançtan tamamen uzaklaşmış olsa bile, ahlaki olarak ırkçı bir saygısızlık olabileceğini kabul etmek ister. Ancak, defalarca kabul ettiği gibi [10, 63], bu, ahlaki sorumluluk konusunda oldukça tartışmalı bir tutum sergilemektedir.³⁷ Elbette bu, Glasgow'un yaklaşımını çürütmek değildir, ancak benim amacım ahlaki teorileri çürütmek değildir. Amacım, benim epistemik açıklamamın kaçındığı önemli baskılarla karşı karşıya olduklarını göstermektir.

4.2 | Sosyo-Politik Hesaplar

Benim görüşümün Shelby [5, 6, 53] ve diğerlerinin ideoloji görüşlerinden bir miktar ilham aldığını belirtmiştim. Bu görüşlerde özellikle öğretici olan nokta, belirli inançları ırkçı yapan şeyin, bunların nasıl ortaya çıktığı değil, ne yaptıkları olduğudur. Ancak, ideoloji görüşü gibi sosyo-politik açıklamalar daha ileri taahhütler içerir; bir kişinin inançları veya diğer ırkçı tutumları, ancak belirli sosyo-politik yapılarla uyumlu oldukları takdirde ırkçı olarak kabul edilir. ırkçı ideojilere uymayan veya bunları desteklemeyen ya da göreceli veya

İrkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

eşit güç konumundaki grupları hedef alan (önyargı artı güç görüşlerine göre) inançlar ırkçı olamaz. Bu, esasen ırkçılığa tek yönlü bir koşul getirir.

Bu koşulların bir sonucu, yaygınlık gerekliliği nedeniyle siyasi hesapların alışılmadık ırkçılarla veya sosyo-politik yapılardan uzaklaştırılmış ırkçılarla başa çıkamamasıdır. Beyaz üstünlüğü küçük bir grup insanın ötesine hiç yayılmamış olsaydı, onlar yine de sezgisel olarak ırkçı olurlardı ve ortaya çıkabilecek yeni ırkçı görüşler hakkında da aynı şeyi söylemek isterdik. Bu izole ırkçı vakalarda, ideolojik açıklamalar, ırkçının eleştirilebilirliğini sosyo-politik çevreyle olan bağlantısına dayandırarak hedefi ıskalar ([35], 17; [10, 11]). Benzer şekilde, yeni ırkçı tutumlara sahip kişileri hesaba katmak da önemlidir. Biri, tipik stereotiplere uymayan belirli bir gruba karşı ırkçı bir görüşe sahip olabilir. Örneğin, birisi Hintliler için tipik olan ırkçı stereotiplerin aslında Yahudiler için daha uygun olduğuna inanabilir ve bunun tersi de geçerli olabilir veya tamamen yeni stereotipler ortaya atmış olabilir. Daha geniş sosyal eğilim ve yapılarla uyum gerektiren sosyo-politik koşullar, bu tür ırkçı tutumların çoğunu açıklamakta yetersiz kalacaktır. Önyargı merkezli görüş, sosyo-politik yapılarla hiçbir bağlantı gerektirmediği için bu sorunları ortadan kaldırır. (38)

Bu, betimleyici bir bakış açısı için olumsuz bir özellik olsa da, bu daha kısıtlayıcı, tek yönlü sosyo-politik açıklamalar genellikle betimleyici bir temelden ziyade pragmatik bir temelden hareketle ortaya çıkar; bunların odak noktasını kurumsal ırkçılık veya iktidar yapılarına kaydırıldığı iddia edilir. Bölüm 2.1'de betimleyici teorilere odaklanmanın nedenini kısaca açıkladım ve revizyonizmi çürütmeye çalışmak bu makalenin kapsamını aşar. Ancak, bu pragmatik, sosyo-politik görüşlere neden şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini biraz daha açıklamakta fayda var. Bunun bir nedeni, bu görüşlerin tek yönlü kısıtlamalarının büyük ölçüde pragmatik olarak gereksiz görünmesidir. Makalenin önceki bölümlerinde, ırkçılık teorilerinin çoğunun veya tamamının bir anlamlılık koşulu içermesi gerektiğini savunmuştum. Başka bir yerde de belirttiğim gibi [8], ırkçılıkla ilgili tek yönlü koşullar bir gereksizlik sorunuyla karşı karşıyadır: Tek yönlü bir koşulun pragmatik faydası, büyük ölçüde belirli ırkçı önyargı biçimlerinin daha anlamlı olduğunu vurgulamaktan kaynaklanmaktadır. Ancak, ırkçılık teorilerinin zaten anlamlılık koşullarına sahip olması gerekiyorsa, tek yönlü koşullar içermeyen

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

teoriler bunu yapmak için gerekli kaynaklara zaten sahiptir. Ayrıca, ırkçılık terimini pragmatik, gruba özgü bir şekilde yeniden yapılandırma girişimlerine şüpheyle yaklaşmak için nedenler vardır. ırk adaleti amaçları özellikle etkilidir. 2.1 bölümünde belirttiğim endişelerin yanı sıra, Darby [64] tarafından yapılan son çalışmalar, ırk adaletine yönelik sözde "küçük çadır" ve "ırk bayrağı öncelikli" yaklaşımların genellikle başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir. Darby, ırk adaleti ile ilgilenenlerin bunun yerine, farklı ırk gruplarından insanları birleştirebilecek "geniş çadır" politikalarını tercih etmeleri gerektiğini savunuyor. Bu görüşe büyük ölçüde katılıyorum ve tek yönlü ırkçılık teorilerinin, ırkçılığa yönelik küçük çadır ve ırk bayrağı öncelikli yaklaşımların paradigmatik örnekleri olduğunu düşünüyorum. Önyargı merkezli görüş gibi daha geniş, "büyük çadır" ırkçılık teorileriyle, çoğunluk ırk gruplarının tepkisini veya reddedilmesini daha iyi önleyebilir ve yine de en önemli vakaları toplumsal gündemin en üst sırasına taşıyabiliriz.

5 | Sonuç: Kişisel Irkçılığın Ötesinde

Bu makalede, kişisel ırkçılık teorisi sunmaya odaklandım. Bu yaklaşımdan çok şey kazanılabileceğini düşünüyorum. Sonuçta, bazıları tek bir teori olamayacağını ve en iyisinin ırkçılığın farklı alanları için farklı açıklamalar sunmak olduğunu düşünüyor [65–67]. Tek bir açıklama isteyenler arasında bile, çoğu [2, 12] kişisel ırkçılığın birincil olduğunu, kurumların, sosyal yapıların vb. ancak ırkçı kişiler tarafından etkilenecek ırkçı hale geldiğini savunuyor.

Elbette, birçok kişi bu görüşleri tatmin edici bulmuyor ve ırkçılık konusunda gerçekten birleşik bir kavram istiyor: Tek bir ırkçılık yaratan koşullar kümesi sunan bir kavram. Kurumları ırkçı yapan şeyin aynısı, algoritmayı, kişiyi veya sistemi de ırkçı yapmalıdır. Ancak bu, insanlarda ırkçılık için tutumlarına bakıp, davranışsal sonuçları büyük ölçüde görmezden geldiğimiz (her ne kadar ikincisini birincisine bir pencere sağlamak için kullansak da) gerçeğiyle bağdaşması zor görünüyor. Önyargı merkezli bir bakış açısının bir başka teorik sonucu, sadece insanlar dışında başka şeylerin de sahip olabileceği bir özelliği merkeze

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

almazdır. Kurumlar ırkçı önyargılı olabilir, algoritmalar ırkçı önyargılı olabilir, bir ırktan insanları diğerlerinden farklı şekilde muamele edebilen her şey ırkçı önyargılı olabilir.

Ayrıca, ırkçılığı önyargı meselesi olarak görmek, kişisel ve kişisel olmayan ırkçılık türleri arasındaki sezgisel ayrımı açıklamamıza olanak tanır. Bu fark, kişileri ve kişisel olmayanları düzenleyen ilgili normları değerlendirmemizden kaynaklanmaktadır. Teknoloji, algoritmalar, sosyal sistemler ve kurumlar gibi şeylerde(39), bunların sonuçları, işlevlerini yerine getirirken ortaya çıkardıkları sonuçlar önemlidir. Bir algoritma kullanıldığında ırkçı önyargılı sonuçlar ortaya çıkıyorsa, ilgilenmemiz gereken tek şey budur.

Ancak insanlar, diğer yandan, her şeyden önce düşünen, hisseden varlıklardır. Bu nedenle, bizim ilgilendiğimiz önyargı türleri, düşünce ve duyguları yöneten normlardır. İnsanları işlevsel nesnelere standartlarına göre ırkçı olarak yargılamamızın nedeni, bunu yapmanın insanları sadece amaçlara ulaşmak için birer araç olarak görmekle rahatsız edici bir şekilde yaklaşmasıdır.

Teşekkürler

Derrick Darby, Jorge Garcia, Susanna Schellenberg, Jessie Munton, Alex Guerrero, Rutgers Üniversitesi seyircileri ve iki isimsiz eleştirmenlere, çok sayıda içgörülü geri bildirimleri için teşekkür ederiz.

Son notlar

1 Örneğin, ([68], 9; [27, 35, 69])'a bakınız.

2 Örneğin, [36, 37].

3 "Irk" veya "ırksal gruplar" hakkında konuşurken, bu tür grupların metafiziği hakkında bir tutum sergilemek veya ırkların gerçekten var olup olmadığını ima etmek niyetinde değilim. Irklar olmayabilir, sadece ırksallaştırılmış gruplar olabilir. Kolaylık olması açısından "ırk"tan bahsetmeye devam edeceğim, ancak tam anlamıyla "ırklar veya

İrkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- ırksallaştırılmış gruplar" demek istediğimi belirtmek isterim.*
- 4 *En azından ırkçılıklarını belirleyen unsurlar açısından. İrkçılığın kanıtlarını davranışlarda arayabiliriz.*
- 5 *Ya da belki de güçlü ırkçılar tarafından kontrol edilerek, ancak bu durum kurumun davranışına indirgenebilir.*
- 6 *Bkz. Blum [65], Headley [66] ve Glasgow [10]'daki eleştirel tartışma.*
- 7 *Aşağıdakileri betimleyici olarak kabul ediyorum: [2, 10, 27, 35, 70].*
Aşağıdakileri
6, 9, 71, 72]'yi revizyonist olarak kabul ediyorum.
- 8 *Kişisel ırkçılık için eylemler gerekli olmasa da, diğer alanlardaki ırkçılık için, örneğin kurumsal ırkçılık için, eylemler gerekli olabilir [73].*
9 Bkz. ([2], 13; [35], 17).
- 10 *Şu soru akla gelebilir: Neden epistemik, ahlaki veya politik bir başarısızlık sonucu ırkçı olan bir ayrıştırıcı görüş olmasın? Bu yolu izleyen herhangi bir teori bilmiyorum ve bunun iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi, metodolojik olarak, karşı örnekleri barındırmak için diğer teorilerden ekstra ayrıştırıcı koşullar eklemek geçici bir çözüm gibi görünüyor ve aşırı uyum riskini beraberinde getiriyor. İkincisi, ırkçılıkla ilgili birçok görüş, aşırı üretme endişesiyle karşı karşıyadır (örneğin, Shelby'nin ideoloji pekiştirme koşulunun aşırı üretme endişesi, Cabezas'ın [74] endişesi gibi). Farklı ırkçılık teorilerinden koşulları ayrıştırıcı bir şekilde birbirine bağlamak, bu teorilerin aşırı üretme endişelerini daha da artırma riskini taşır.*
11 Bkz. [23, 75].
- 12 *"Bilişsel" kelimesini geniş anlamda kullandığımı belirtmek gerekir. Bazıları bu kelimeyi sadece inançlarla ilgili olarak kullanır.*
13 "Tutum" terimi, farklı disiplinlerde tamamen aynı şekilde kullanılmamaktadır. Benim kullandığım anlamı, "psikologların anlamı"ndan (genellikle "tutum" terimini sadece beğenme/beğenmeme anlamında kullanırlar) [76, 77] daha çok, daha geniş, "filozofların anlamı"na (önermecî, doksastik tutumları da içerir) yakındır.. "Gerçek normlar" derken, düşüncelerimizi, arzularımızı ve diğer temsili tutumlarımızı yöneten normları, rasyonellik ve uygunluk normlarını kastediyorum.
- 14 *Örtük önyargıların heterojen olduğu yönündeki argümanlar için bkz. [78], ancak [79] tarafından heterojenliğe karşı öne sürülen argümanların daha ikna edici olduğu konusunda Levy [26] ile aynı fikirdeyim.*
- 15 *Mandelbaum [77], örtük önyargıların en azından inanç benzeri olduğunu, bir şekilde kanıtlara duyarlı olduğunu ve çıkarımlarda kullanıldığını gösteren ikna edici bir örnek sunar. Bunların kendilerinin inançlar olduğuna pek ikna olmadım, ancak minimalist inanç açıklamaları "bir şekilde kanıtlara duyarlı" olmanın yeterli olduğunu düşünebilir [80].*

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

16 Peebles'ın [12] ırkçılıkla ilgili ahlaki, erdem temelli açıklamaları bile, ırkçı tutumların doxastic bir bileşeni olduğunu savunmaktadır.

17 Dror [81], ideolojik inançların yanlış olması gerektiğini, ancak yine de haksız ya da yanıltıcı kanıtlara dayalı olmak gibi bazı etiyolojik kusurları olması gerektiğini düşünmektedir.

18 Görünüşlerin tam olarak ne olduğu tartışmalıdır, ancak çoğu kişi bunların inançlara indirgenemeyeceğini düşünür [82].

19 Belki de Y özelliği önemsiz bir şeydir ve ona karşı duyulan nefret irrasyoneldir.

20 Bu görüşü benimseyen epistemik bir bakış açısı için ek sorunlar ortaya çıkabilir (özellikle ırkçı inançların da irrasyonel olması gerekiyorsa).

Sonuçta, bir bağlacın bağlancılardan bir bağlaç çıkarmak epistemik olarak suçlanamaz, bu nedenle ırkçı olmayan bağlancılardan ırkçı bir bağlaç elde etmek imkansız olabilir.

21 Örneğin, bu vakaların epistemik bir hata içermediği kesin değildir. Bu vakalar genellikle bireyler hakkında inançlar oluşturmak için istatistiklerin kullanılmasıyla ilgilidir. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar [83, 84], bunun epistemik olarak meşru olmayabileceğini savunmaktadır. Daha iyi kanıtları göz ardı ederek hata yapılabilir veya genellemelerin modal profili konusunda yanlış anlaşılabilir.

22 Bununla birlikte, ırkçı tutumlarımızdaki irrasyonellik, ilk bakışta görüldüğünden daha yaygın olabilir. Irksal tutumlar, sosyal dünyayı yönlendirmemiz ve yorumlamamız yoluyla (her türlü düşük düzeyli sosyal çıkarımlara bağlı olarak) olduğundan, etiyolojiye hataların sızması için pek çok fırsat vardır. Bunun, ırkçı tutumlarımızı "epistemik olarak tehlikeye atacak" veya önemli bir anlamda irrasyonel hale getirecek kadar yeterli olup olmadığı belirsizdir. Sonuçta, bu tüm sosyal tutumlarımız için geçerli olacaktır ve bir tür sosyal şüpheliğe kapılmamaya dikkat etmeliyiz.

23 İnsanlar ilgili koşullar için çeşitli farklı terimler kullanırlar; "uygunluk koşulları", "doğruluk koşulları", "uygunluk" bunlardan sadece birkaçıdır. Bunlar teorik olarak tamamen tarafsız olmayabilir, her biri bazı meta-normatif yükler taşıyabilir, ancak bizim amaçlarımız için aralarında çok az fark vardır. Önemli olan, bunların temsil koşulları olması, inançtaki doğruluk koşullarına benzer olmasıdır.

24 Clark [85]'in yerinde bir şekilde belirttiği gibi: "İçsel içerik kavramı, bence, yirminci yüzyılın ortalarında felsefenin ürettiği en açık ve belirgin kavramlardan biri değildir." Bununla birlikte, ben büyük ölçüde onun karakterizasyonunu takip ediyor ve içeriğin içsel temsili, içeriğin tamamen geleneksel olmayan bir şekilde (kullanım tarihi veya sosyal uygulamaya bağlı olmayan) taşındığı durum olarak görüyorum. Örneğin, duyguların içsel olarak değerlendirici içerik taşımadığını ve bizim sadece

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- “taşıyormuş gibi davrandığımızı” (onlara geleneksel ve belki de sosyal olarak belirlenmiş bir anlamda içerik verdiğimizizi) düşünebiliriz.*
- 25 *Temsili olmayan teoriler, bu yarı temsili standartları açıklamak için pek çok yol bulacaktır. Örneğin, inancın metafiziğinin bir eğilim meselesi olduğunu düşünseler bile, inancın normativitesini temsili bir şekilde yargıladığımızı savunabilirler. Alternatif olarak, temsili normlara çok benzeyen normların yine de temsili olmayan bir resim tarafından gereklendiğini söyleyebilirler.*
- 26 *Uygunluk, elbette, genellikle doğruluğu gerektirir [86].*
- 27 *Ve haklı olarak, ırkçılığı derecelendirilebilir bir özellik olarak ele aldığımızı vurgulayan ampirik veriler olduğu için [22].*
- 28 *Ve önermeye bağlı olarak, aynı şey, genel olarak çekişmeli olsa da, biraz olumlu inançlar için de geçerli olabilir. Kanıtların sadece %0,47 oranında desteklediği bir ırk önermesine %0,51 oranında inanan bir kişinin bu temelde tam bir ırkçı olduğunu söylemek mantıksız bir genelleme olur.*
- 29 *Bu tartışmalı bir konudur ve “önyargı” terimi de farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bazıları bu terimi, inançlarla ilgili olan katı bir “ön yargı” anlamında kullanır [2]. Diğerleri ise daha geniş bir anlamla, olumsuz yüklü bir tutum anlamında kullanır ([52], bölüm 4; [9], bölüm 2). Begby [36], önyargıyı stereotipler açısından açıklar, ancak bu açıklamanın genel kullanımla ne kadar uyumlu olduğu belirsizdir.*
- 30 *Shelby [6] bunun güçlü bir ahlaki gereklilikle çeliştiğini savunmaktadır.*
- 31 *Örneğin, Urquidez ([72], bölüm 1.2.3) “ırkçılık”ın ne anlama geldiğini, bunun kınama amacıyla kullanıldığını bilmeden anlamanın imkansız olduğunu iddia eder.*
- 32 *Ancak bazı radikal ahlaki ihlalciler buna katılmayacaktır [38, 39]. Epistemolojide bu radikal görüşleri kabul etmeye istekli filozoflar bu itirazdan ahlaki bir görüşü savunmak daha kolay olacaktır, ancak yine de ırkçı inançlara sahip olmanın ahlaki hatasını açıklamakta zorlanacaklardır.*
- 33 *Alternatif olarak, insanlar epistemik olarak suçlanamaz ırkçı tutumlar için ahlaki olarak suçlanamaz olsalar bile, bir tür ahlaki sorumlulukları olabileceği savunulabilir ([36], bölüm 10). Kelly ve Roedder [87], örtük önyargı konusunda benzer bir yaklaşım önermektedir, ancak bunun tartışmalı olduğunu vurgulamakta ve bunu benimsemekte isteksiz davranmaktadır.*
- 34 *Koç, siyahları yanlış bir şekilde homojenleştirerek onlara saygısızlık ediyor olabilir mi diye merak edilebilir. Ancak bu, ahlaka aykırı bir saygısızlık için yeterli görünmüyor. “Tüm siyahlar açıkça doğrudan ırkçılıkla karşı karşıya kalmıştır” (muhtemelen en azından bazıları kalmamıştır) diye düşünen bir kişi yanlış bir şekilde homojenleştirir, ancak bu saygısızlık veya ırkçılık gibi görünmez.*

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- 35 Belki de epistemik ihlalin üzerine bir tür ahlaki ihlal eklenebilir. Harman [88], eylemlerimizle ilgili ahlaki gerçeklere inanmanın ahlaki bir yükümlülük olduğunu düşünür. Tabii ki, daha önce de belirttiğim gibi, eylemlerin ırkçılık için gerekli olması gerekmez.
- 36 Glasgow bu durumları ele alabilir, ancak bunu kesin olarak bilmiyoruz. O, bu ahlaki saygısızlığı açıklamıyor veya bir şeyin saygısız olup olmadığını belirlememiz için gerekli kaynakları sunmuyor.
- 37 Ahlaki bir teoride, "olması gereken-olabileceği anlamına gelir" ihlalleri hafife alınmamalıdır. Bununla birlikte, ben bu görüşe şüpheyle yaklaşsam da, [63]'te savunduğu bağlama duyarlı varyantizm görüşü ilginç ve okunmaya değer.
- 38 Bununla birlikte, ırkçılığın doğası gereği sosyal bir fenomen olduğu başka anlamlar da olabilir. Sonuçta, ırksal tutumlar ham duygular değil, bir tür sosyal tutumdur; sosyal dünyaya bir tepki ve onu bölme şeklidir. Bunu belirten isimsiz bir yorumcuya teşekkür ederiz.
- 39 Kurumlar ilginç bir durumdur, çünkü ya ırkçı sonuçlar üretirek ya da sadece yeterince ırkçı kişi barındırarak ırkçı hale gelebilirler.

Referanslar

1. F. Fanon, *Siyah Ten, Beyaz Maskeler* (Grove Press, 1967).
2. J. L. A. Garcia, "Irkçılığın Kalbi," *Sosyal Felsefe Dergisi* 27, no. 1 (1996): 5-46.
3. E. Bonilla-Silva, "Irkçılığı Yeniden Düşünmek: Yapısal Bir Yorumlamaya Doğru," *Amerikan Sosyoloji Dergisi* 62, no. 3 (1997): 465-480, <https://doi.org/10.2307/2657316>.
4. R. Grosfoguel, "Irkçılık Nedir?," *Dünya Sistemleri Araştırmaları Dergisi* 22, no. 1 (2016): 9-15.
5. T. Shelby, "İdeoloji, Irkçılık ve Eleştirel Sosyal Teori," *Felsefi Forum* 34, no. 2 (2003): 153-188.
6. T. Shelby, "Irkçılık, Ahlâkçılık ve Toplumsal Eleştiri," *Du Bois Review: Irk Üzerine Sosyal Bilim Araştırmaları* 11, no. 1 (2014): 57-74.
7. J. R. Barndt, "Irkçılığı Anlamak ve Ortadan Kaldırmak," *Irkçılığı Anlamak ve Ortadan Kaldırmak: Beyaz Amerika'nın Yirmi Birinci Yüzyıl Meydan Okuması* (Fortress Press, 2007).
8. J. Scott, "Irkçılık Önyargı Artı Güç Eşittir mi?," *Analysis* 82 (2022): 455-463.
9. L. Blum, *Ben Irkçı Değilim, Ama: Irkın Ahlaki İkilemi* (Cornell University

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- Press, 2002a).
10. J. Glasgow, "Saygısızlık Olarak Irkçılık," *Ethics* 120, no. 1 (2009): 64–93.
 11. J. L. A. Garcia, "Sosyal Teoride Erdem Etiği: Tommie Shelby'nin Meydan Okumalarına Karşı Irkçılığın İradi Analizini Savunmak," *Amerikan Felsefe Dergisi* 60, no. 4 (2023): 329–340.
 12. I. S. Peebles, "Irkçılığın Erdem Temelli Bir Açıklamasına Doğru," *Felsefi Çalışmalar* 181 (2024): 2499–2523.
 13. B. Mitchell-Yellin, "Irkçılığa Bir Bakış: 2016 ve Amerika'nın Orijinal Günahı," *Journal of Ethics and Social Philosophy* 13, no. 1 (2018): 53–72.
 14. N. Zack, "Irkçılık Kavramı ve Irkçı Sıfatı," *Ethical Theory and Moral Practice* 24, no. 3 (2021): 673–677.
 15. J. Andow, "Kavramsal Mühendisliğin İşe Yaraması Son Derece Olası Değil. Ne Olursa Olur?," *Soruşturma* 64, no. 1–2 (2021): 212–226.
 16. H. Cappelen, *Dili Düzeltmek: Kavramsal Mühendislik Üzerine Bir Deneme* (Oxford University Press, 2018).
 17. E. Fischer, "Kavramsal Kontrol: Kavramsal Mühendisliğin Uygulanabilirliği Üzerine," *Sorgulama* (2020): 1–29.
 18. A. F. Gibbons, "Rasyonel Kavramsal Çatışma ve Uygulama Sorunu," *Inquiry* 67, no. 9 (2023): 3355–3381.
 19. C. Dutilh Novaes, "Carnapian Explication and Ameliorative Analysis: A Systematic Comparison" (*Carnapçı Açıklama ve İyileştirici Analiz: Sistematik Bir Karşılaştırma*), *Synthese* 197, no. 3 (2020): 1011–1034.
 20. T. Sundell, "Konuyu Değiştirmek," *Canadian Journal of Philosophy* 50, no. 5 (2020): 580–593.
 21. M. Philips, "Irkçı Eylemler ve Irkçı Mizah," *Canadian Journal of Philosophy* 14, no. 1 (1984): 75–96.
 22. S. Liao ve N. Hansen, "Aşırı Irkçı' ve 'İnanılmaz Cinsiyetçi': Kavramsal Enflasyon Suçlamasına Ampirik Bir Yanıt," *Amerikan Felsefe Derneği Dergisi* 9, no. 1 (2023): 72–94.
 23. T. Kelly, *Önyargı: Felsefi Bir Çalışma* (Oxford University Press, 2022).
 24. B. A. Nosek, F. L. Smyth, J. J. Hansen, vd., "Pervasiveness and Correlates of Implicit Attitudes and Stereotypes," *European Review of Social Psychology* 18, no. 1 (2007): 36–88.
 25. G. M. Johnson, "Önyargının Yapısı," *Mind* 129, no. 516 (2020): 1193–1236.
 26. N. Levy, "Ben Irkçı mıyım? Örtük Önyargı ve Irkçılığın Atfedilmesi," *Philosophical Quarterly* 67, no. 268 (2016): pqw070, <https://doi.org/10.1093/pq/pqw070>.
 27. K. A. Appiah, "Irkçılıklar," *Irkçılığın Anatomisi*, ed. D. Goldberg (Minnesota Üniversitesi Yayınları, 1990), 3–17.
 28. K. A. Appiah, "Irkçılığı Anlamak," *Inquiry* 67, no. 8 (2024): 2229–2242.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

29. M. Banton, "Irkçılık Kavramı," *Irk ve Irkçılık*, 1. baskı, ed. S. Zubaida (Routledge, 1970), 17-34.
30. N. Levy, "Ne Balık Ne Kuş: Yetersiz Onaylar Olarak Örtük Tutumlar," *Noûs* 49, no. 4 (2015): 800-823.
31. J. D'Arms ve D. Jacobson, "Ahlaki Yanılgı: Duyguların 'Uygunluğu' Üzerine," *Philosophy and Phenomenological Research* 61, no. 1 (2000): 65.
32. J. L. A. Garcia, "Irkçılığın Güncel Kavramları: Bazı Son Dönem Sosyal Felsefelerinin Eleştirel İncelemesi," *Sosyal Felsefe Dergisi* 28, no. 2 (1997): 5-42.
33. J. L. A. Garcia, "Felsefi Analiz ve Irkçılığın Ahlaki Kavramı," *Felsefe ve Sosyal Eleştiri* 25, no. 5 (1999): 1-32.
34. L. Faucher ve E. Machery, "Irkçılık: Jorge Garcia'nın Ahlaki ve Psikolojik Monizmine Karşı," *Sosyal Bilimler Felsefesi* 39, no. 1 (2009): 41-62.
35. J. Arthur, *Irk, Eşitlik ve Tarihin Yüku* (Cambridge University Press, 2007).
36. E. Begby, *Önyargı: İdeal Olmayan Epistemoloji Üzerine Bir Çalışma* (Oxford University Press, 2021).
37. R. Basu, "Irkçı İnançların Yanlılıkları," *Felsefi Çalışmalar* 176, no. 9 (2019a): 2497-2515.
38. R. Basu, "Radikal Ahlaki İhlal: Irkçı İnançların Ahlaki Riskleri," *Felsefi Sorunlar* 29, no. 1 (2019b): 9-23.
39. R. Basu ve M. Schroeder, "Doxastic Wronging," *Pragmatic Encroachment in Epistemology*, ed. B. Kim ve M. McGrath (Routledge, 2019).
40. R. J. Bolinger, "Varieties of Moral Encroachment," *Philosophical Perspectives* 34, no. 1 (2020): 5-26.
41. A. Srinivasan, "The Aptness of Anger," *Journal of Political Philosophy* 26, no. 2 (2018): 123-144.
42. M. Cherry, "Political Anger," *Philosophy Compass* 17, no. 2 (2022): e12811.
43. G. E. M. Anscombe ve E. M. Gertrude, *Niyet. Niyet* (Harvard University Press, 1963).
44. A. Hazlett, "Arzu ve İyilik," *Felsefe ve Fenomenolojik Araştırma* 105, no. 1 (2022): 160-180.
45. J. Raz, "On the Guise of the Good" (İyinin Görünüşü Üzerine), *Desire, Practical Reason, and the Good* (Arzu, Pratik Akıl ve İyilik) içinde, ed. S. Tenenbaum (Oxford University Press, 2010).
46. A. Gregory, "The Guise of Reasons," *American Philosophical Quarterly* 50, no. 1 (2013): 63-72.
47. M. Milona ve M. Schroeder, "Desiring Under the Proper Guise," *Oxford Studies in Metaethics*, ed. R. Shafer-Landau, cilt 14 (Oxford University Press, 2019).
48. A. Gregory, *Desire as Belief: A Study of Desire, Motivation, and Rationality* (Oxford University Press, Incorporated, 2021).

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

49. A. Egan, "Görmek ve İnanmak: Algı, İnanç Oluşumu ve Bölünmüş Zihin," *Felsefi Çalışmalar* 140, no. 1 (2008): 47-63.
50. J. Quilty-Dunn ve E. Mandelbaum, "Dispositionalism'e Karşı: Bilişsel Bilimde İnanç," *Felsefi Çalışmalar* 175, no. 9 (2018): 2353-2372.
51. E. Schwitzgebel, "Tutulmlara Eğilimsel Bir Yaklaşım: İnanç Kutusu Dışında Düşünmek BT - İnanç Üzerine Yeni Denemeler: Yapı, İçerik ve Yapı," ed. N. Nottelmann (Palgrave Macmillan UK, 2013), 75-99.
52. J. A. Corlett, *Irk, Irkçılık ve Tazminatlar* (Cornell University Press, 2003).
53. T. Shelby, "Irkçılık 'Kalpte' mi?," *Sosyal Felsefe Dergisi* 33, no. 3 (2002): 411-420.
54. C. W. Mills, "Kalp' Krizi: Jorge Garcia'nın Irkçılığın İradî Kavramına Eleştirisi," *Etik Dergisi* 7, no. 1 (2003): 29-62.
55. L. Blum, "Irkçılık: Nedir ve Ne Değildir," *Felsefe ve Eğitim Araştırmaları* 21, no. 3 (2002b): 203-218.
56. W. K. Clifford, *İnanç Etiği ve Diğer Denemeler* (Prometheus Books, 1877).
57. R. Feldman ve E. Conee, "Evidentialism," *Evidentialism* (Oxford University Press, 2004).
58. N. Shah, "A New Argument for Evidentialism," *Philosophical Quarterly* 56, no. 225 (2006): 481-498.
59. J. Way, "Kanıtçılık için İki Argüman," *Philosophical Quarterly* 66, no. 265 (2016): 805-818.
60. E. Begby, "Doxastic Morality: A Moderately Skeptical Perspective," *Philosophical Topics* 46, no. 1 (2018): 155-172.
61. M. Fricker, *Grupların Epistemik Yaşamı* (Oxford University Press, 2016).
62. G. Rosen, "Suçluluk ve Cehalet," *Aristoteles Topluluğu Bildirileri* 103 (2003): 61-84.
63. J. Glasgow, "Yabancılaşma ve Sorumluluk," *Implicit Bias and Philosophy, Cilt 2: Ahlakî Sorumluluk, Yapısal Adaletsizlik ve Etik*, ed. M. Brownstein ve J. Saul (Oxford University Press, 2016).
64. D. Darby, *Gerçekçi Bir Blacktopia: Neden Birleşip Savaşmalıyız* (Oxford University Press, 2023).
65. L. Blum, *Irkçılık Anlatıları Ne İşe Yarar?* (Cornell University Press, 2018), 56-77.
66. C. Headley, "Irkçılığa Felsefi Yaklaşımlar: Bireyci Bakış Açısının Eleştirisi," *Sosyal Felsefe Dergisi* 31, no. 2 (2000): 223-257.
67. L. Faucher, "Irkçılık," *The Routledge Companion to Philosophy of Race*, 1. baskı, ed. P. C. Taylor, L. M. Alcoff ve L. Anderson (Routledge, 2018), 405-422.
68. G. W. Allport, *Önyargının Doğası* (Addison-Wesley Publishing Co, 1954).
69. H. Schuman ve J. Harding, "Önyargı ve Rasyonellik Normu," *Sosyometri* 27, no. 3 (1964): 353-371.
70. J. A. Corlett, "Irk, Irkçılık ve Tazminatlar," *Journal of Social Philosophy*

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İçine Yerleştirmek.

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- 36, no. 4 (2005): 568–585.
71. S. Haslanger, "Irkçılık, İdeoloji ve Sosyal Hareketler," *Res Philo-sophica* 94, no. 1 (2017): 1–22.
72. A. G. Urquidez, *Irkçılığı (Yeniden) Tanımlamak: Felsefi Bir Analiz* (Palgrave Macmillan, 2020).
73. S. Carmichael ve C. V. Hamilton, *Siyah Güç: Amerika'da Kurtuluş Siyaseti* (Random House, 1967).
74. C. Cabezas, "Pozitif Ayrımcılık Irkçı mıdır? Kurumsal Irkçılık Teorisine Doğru Düşünceler," *Journal of Social Philosophy* 54, no. 2 (2023): 218–235.
75. T. Kelly, "Önyargı, Normlar, İlgözlem ve Önyargı Kör Noktası," *Felsefe ve Fenomenolojik Araştırma* 108, no. 1 (2024): 81–105.
76. M. Brownstein, "Önyargı," *Stanford Felsefe Ansiklopedisi (Metafizik Araştırma Laboratuvarı, Stanford Üniversitesi, 2025)*.
77. E. Mandelbaum, "Tutum, Çıkarım, İlişkilendirme: Örtük Önyargının Önerme Yapısı Üzerine," *Noûs* 50, no. 3 (2016): 629–658.
78. J. Holroyd ve J. Sweetman, "Örtük Önyargının Heterojenliği," *Örtük Önyargı ve Felsefe, Cilt 1: Metafizik ve Epistemoloji*, ed. M. Brownstein ve J. Saul (Oxford University Press, 2016), 80–103.
79. A. Madva ve M. Brownstein, "Stereotypes, Prejudice, and the Taxonomy of the Implicit Social Mind," *Noûs* 52, no. 3 (2018): 611–644.
80. G. Helton, "İnanmışınız Şeyi Değiştiremiyorsanız, Ona İnanmıyorsunuzdur," *Noûs* 54, no. 3 (2020): 501–526.
81. L. Dror, "The Epistemic Defects of Ideology and False Consciousness" (İdeolojinin ve Yanlış Bilincin Epistemik Kusurları), *Journal of Philosophy* (yakında yayınlanacak).
82. A. Cullison, "Görünümler Nedir?," *Ratio* 23, no. 3 (2010): 260–274.
83. G. Gardiner, "Kanıtçılık ve Ahlaki Tecavüz," *Believing in Accordance With the Evidence*, ed. K. McCain (Springer Verlag, 2018).
84. J. Munton, "Doğruluğun Ötesinde: İstatistiksel Genellemelerde Epistemik Kusurlar," *Nous-Ek: Felsefi Konular* 29, no. 1 (2019): 228–240.
85. A. Clark, "İçsel İçerik, Aktif Bellek ve Genişletilmiş Zihin," *Analysis* 65, no. 1 (2005): 1–11.
86. E. Sosa, *Bir Erdem Epistemolojisi: Uygun İnanç ve Yansıtıcı Bilgi, Cilt I* (Oxford University Press, 2007).
87. D. Kelly ve E. Roedder, "İrksal Biliş ve Örtük Önyargının Etiği," *Felsefe Pusulası* 3, no. 3 (2008): 522–540.
88. E. Harman, "Ahlaki Cehalet Mazur Görülebilir mi?," *Ratio* 24, no. 4 (2011): 443–468.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Irkçılığı Yeniden Zihnin İine Yerleřtirmek.

Sami Yusuf Tuęu & Eyüp Can Tuęu

Bu makale aık eriřimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıřtır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye řu baęlantıdan ulařabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

